

SÓZ SHAQAPLARÍ HÁM GRAMMATIKALÍQ FORMA KÓRINISLERINIŃ SÓZLIKTEGI AŃLATLIWI

Usaxov Rustem Muratovich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 3-kurs tayansh doktoranti

E-mail: rustemrus1028@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17732004>

Annotaciya. Maqalada eki tilli sózlik dúziwde leksikalıq birliklerdi grammatikalıq forma hám paradigmaları menen birge beriw zárúrlıgı atap ótiledi. Sózliktiń funkcionál bahası sózdiń semantikalıq, morfologiyalıq hám sintaksislik táreplerin tolıq sáwlelendiriwge baylanıslılıđı kórsetiledi. Inglis hám qaraqalpaq tillerinde sóz shaqapları, máhál, kópplik, iyelik hám dáreje formaların beriw metodikalıq qolaylıq jaratıwı tiykarlanadı.

Gilt sózler : Eki tilli sózlik, grammatikalıq paradigma, leksikalıq birlikler, sóz shaqapları, morfologiyalıq formalar, máhál hám dáreje, leksikografiya, ingliz-qaraqalpaq sózligi.

Annotatsiya. Maqolada ikki tilli lug'at tuzishda leksik birliklerni grammatik shakl va paradigmaları bilan birga berish zarurlıgı ta'kidlanadı. Lug'atning funkcionál qiymati so'zning semantik, morfologik va sintaktik jihatlarini to'liq yoritishga bog'liqlıgı ko'rsatiladı. Ingliz va qaraqalpaq tillarida so'z turkumlari, zamon, ko'plik, egalik va darajalanish shakllarini berish metodik qulaylık yaratishi asoslanadı.

Kalit so'zlar: Ikki tilli lug'at, grammatik paradigma, leksik birliklar, so'z turkumlari, morfologik shakllar, zamon va darajalanish, leksikografiya, ingliz-qaraqalpaq lug'at.

Аннотация. В статье подчёркивается необходимость обеспечения лексических единиц грамматическими формами и парадигмами при составлении двуязычного словаря. Показано, что функциональная ценность словаря зависит от полноты охвата семантической, морфологической и синтаксической сторон слова. Утверждается, что обеспечение части речи, времен, форм множественного числа, притяжательных форм и форм степени в английском и каракалпакском языках создаёт методические удобства.

Ключевые слова: Двуязычный словарь, грамматическая парадигма, лексические единицы, части речи, морфологические формы, время и градация, лексикография, англо-каракалпакский словарь.

Eki tilli sózlik dúziwde leksikalıq birliklerdi tek ǵana ayrı sóz sıpatında beriw jetkilikli bolmaydı, sebebi olardıń grammatikalıq formaları, paradigmatalıq baylanısları hám inábatqa alınıwı zárúr. Sebebi sózliktiń tiykarǵı funkcionallıq qunı paydalanıwshı onda sózdiń leksika-semantikalıq mazmunı menen birge onıń morfologiyalıq, sintaksislik hám stilistikalıq imkaniyatlarına kóre aladı. Sol sebepli, ingliz hám qaraqalpaq tillari tiykarında jaratılǵan ámeliy sózlik modeline sóz shaqapları (atlıq, feyil, kelbetlik, ráwish, almasıq hám basqalar) hámde olardıń grammatikalıq formaları (kópplik, iyelik, máhál, meyil, dáreje hám t.b.) izbe-iz tárizde ańlatılıwı talap etiledi.

Leksikografiyada grammatikalıq forma hám paradigmaların kórsetiliwi sózliktiń ilimiy hámde ámeliy qunın belgilewshi áhmiyetli faktorlardan biri esaplanadı. Sol tárepten, L.V. Shcherba sózliklerdi "tildiń sistemalıq kartasin sáwlelendiriwshı qural" deb ataydı hám bunda sózdiń ápiwayı semantikalıq mazmunın berip qoymastan, al grammatikalıq imkaniyatları hám sáwleleniwi zárúrligin atap ótedi¹. Inglis tiliniń zaman paradigmaları yamasa qaraqalpaq

¹ Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 25.

tilidagi iyelik sepligini qosimtalari siyaqli formalar sózlikte kórsetilmese, paydalanıwshıǵa tolıq kórinis beriwge bolmaydı.

Sóz shaqaplarınıń sózliktegi ańlatılıwı atlıqlardan baslanadı. Atlıqlarda olar ańlatıwshı predmettiń ulıwmalığı yamasa ózgesheligi, muǵdar yamasa kólemdi ańlatıwı, birlik-kóplik hámde iyelik formaları kórsetiledi. Máselen, inglis tilidagi *information* atlıǵınıń qaraqalpaq tiline awdarmasında onıń sanalmaytuǵınlığı arnawlı belgilenedi. Bunday metodikalıq anıqlıq oqıwshı hám dilmash ushın qolay bolıp, qáte qollanıwlardıń aldın aladı².

Feyillerde máhál formaları, qollanıw chastotası, aspektualıq ózgeshelikleri (dawamlılıq, juwmaqlanıwshılıq) sózlik maqalası strukturasında álbette keltiriledi. Máselen, inglis tilinde *to go* feyiliniń beriliwi álbette “barıw, ketiw” formasında bolmasa da, bálkim onıń paradigması (*go – went – gone*) menen hám toltırıladı. Bul, bir tárepten, paydalanıwshını máhál formaların qáte qollawǵa baǵdarlaydı. Ekinshi tárepten, salıstırmalı analiz imkaniyatın keńeytiredi³.

Kelbetliklerde dárejeleniw imkaniyatları (*big – bigger – biggest*) hám antonimlik qarama-qarsılıqları sózlik paydalanıwshısına keń kólemli kórinis beredi. Bunday formaldıń sózlikte kórsetiliwi sinonimlik hám antonimlik qatarlardı ańsat ańlawǵa xızmet etedi⁴. Ráwishlerde hám dárejeleniw formaları óz alsına kórsetiliwi paydalı esaplanadı: *fast – faster – fastest / tez – tezirek – eń tez, carefully / diqqat penen*.

1-keste

Sóz shaqaplarınıń awdarma sózliklerindeki ózgeshelikleri

Inglis tilinde kelbetlik	Ápiwayı forma (Positive)	Salıstırmalı forma (Comparative)	Artırmalı forma (Superlative)	Qaraqalpaq tilidagi forma	Táriyp
Big	Big	bigger	biggest	úlken – úlkenrek – eń úlken	Inglis tilidagi -er/-est qosımtaları, qaraqalpaq tilinde -raq/-rek hám <i>eń</i> kórsetkishi
Beautiful	beautiful	more beautiful	most beautiful	sulıw – sulıwraq – eń sulıw	Inglis tilinde kóp buwınlı kelbetlikler ushın <i>more/most</i> , qaraqalpaq tilinde bolsa salıstırmalı qosımta hám <i>eń</i>

² Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 189.

³ Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – С. 115.

⁴ Латышев Л.К. Лингвистические основы методики преподавания иностранных языков. – М.: Академия, 2001. – С. 84.

good	good	better	best	jaqsı – artıq/jaqsıraq – eń jaqsı	Inglis tilinde tınıq emes dárejeleniw (irregular), qaraqalpaq tilinde ápiwayı qosımshalar menen
------	------	--------	------	---	--

Qaraqalpaq tilinde bolsa dárejeleniw jalǵız sistema arqalı ámelge asıradı, salıstırmalı dáreje ushın **-raq/-rek**, arttırıw dáreje ushın **eń**. Inglis tilindegi *irregular adjectives* (good – better – best) qaraqalpaq tilinde ápiwayı sistema arqalı beriledi (*jaqsı – jaqsıraq – eń jaqsı*).

Kelbetliktiń dárejeleniwi sózlik maqalalarında kórsetiliwi paydalanıwshıǵa awdarma etiw imkaniyatın berip qoymastan, bálki kelbetliklerdi salıstırmalı qollanıw imkaniyatların hám ashıp beredi. Keste hám diagrammalar bul processti sistemalı kórsetedi hámde eki tilli sózliklerde grammatikalıq-ámeliy qollanba sıpatındaǵı áhmiyetin asıradı.

2-keste

Sóz shaqaplarınıń awdarma sózliklerindeki ózgeshelikleri

Inglis tilinde rawish	Ápiwayı forma (Positive)	Salıstırmalı forma (Comparative)	Artırmalı forma (Superlative)	Qaraqalpaq tilindegi forma	Táriyp
Fast	Fast	faster	fastest	tez – tezirek – eń tez	Inglis tilinde kelbetlikke uqsas; qaraqalpaq tilinde <i>-rek/-raq</i> hám <i>eń</i> arqalı
Quickly	Quickly	more quickly	most quickly	tez – tezirek – eń tez	Inglis tilinde <i>-ly</i> formalı, biraq dárejeleniwde <i>more/most</i> isletiledi
carefully	carefully	more carefully	most carefully	Diqqat penen – diqqatlıraq – eń diqqatlı	Inglis tilinde <i>more/most</i> , qaraqalpaq tilinde <i>-raq/-rek</i> yamasa kelbetlik tiykarında
well	Well	Better	best	jaqsı – jaqsıraq – eń jaqsı	Inglis tilinde <i>irregular</i> , qaraqalpaq tilinde ápiwayı dárejeleniw

Inglis tilinde rawishler eki jol menen dárejelenedi, *-er/-est* qosımtaları arqalı (*fast – faster – fastest*) hám *more/most* járdeminde (*quickly – more quickly – most quickly*).

Qaraqalpaq tilinde bolsa jalǵız sistema esaplanadı, salıstırmalı dáreje ushın **-raq/-rek** yamasa kelbetlik tiykarındaǵı ózgeriw, arttırıw dárejesi ushın **eń** kórsetkishi.

Inglis tilindegi *irregular adverbs (well, badly)* qaraqalpaq tilinde ápiwayı dárejeleniw arqalı ańlatıladı. Ráwishlerdiń dárejeleniwini eki tilli sózlik maqalalarında kórsetiw paydalanıwshıǵa hárekettiń dárejesin súwretlew imkaniyatların anıq ańlawǵa járdem beredi.

Grammatikalıq forma kórinisleriniń verballasıwı eki tildi salıstırıwda sózlik maqalalarında grammatikalıq formalardıń systemalastırılǵan tárizde beriliwi óz aldına áhmiyetke iye. Qaraqalpaq tilindegi iyelik sepliginiń qosımtaları (kitap – kitabım – kitabtıń) inglis tilindegi tartım almasıqları arqalı (book – my book – his book) beriledi. Jáne, inglis tilindegi máhál sistemasınıń quramalıǵı sózlikte arnawlı kórsetkishler arqalı beriledi: *I write* (Present Simple), *I am writing* (Present Continuous), *I have written* (Present Perfect), *I had written* (Past Perfect). Qaraqalpaq tilinde bolsa máhál formaları tiykarında feyil qosımtaları járdeminde táriyplenedi (jazaman, jazıp atırman, jazǵanman, jazǵan edim).

Grammatikalıq forma kórinisleriniń verballasıwı

Inglis tilindegi feyil formaları	Inglis tilindegi misalı	Qaraqalpaq tilindegi sáykes forma	Qaraqalpaq tilindegi misal	Táriyp
Present Simple	I write	Házirgi máhál (-a/-e)	Men jazaman	Inglis tilinde ádet, ulıwma jaǵday; qaraqalpaq tilinde ápiwayı házirgi máhálde bildiriledi
Present Continuous	I am writing	Házirgi dawam etiwshi máhál (-p atır)	Men jazıp atırman	Inglis tilinde járdemshi feyil menen, qaraqalpaq tilinde qosımtalar menen qollanıladı
Past Simple	I wrote	Ótken máhál (-dı/-di)	Men jazdım	Hár eki tilde hórekettiń juwmaqlanǵanlıǵın bildiredi
Present Perfect	I have written	Házirgi juwmaqlanǵan máhál (-ǵanman)	Men jazǵanman	Inglis tilinde járdemshi feyil <i>have/has</i> arqalı, qaraqalpaq tilinde kelbetlik-feyil jórdeminde
Past Perfect	I had written	Anıq ótken máhál	Men jazǵan edim	Inglis tilinde járdemshi <i>had</i> , qaraqalpaq tilinde <i>edim</i> járdeminde

Future Simple	I will write	Keler máhál (-ar/-er, -ermen)	Men jazaman	Hár eki til keleshek háreketi bildiredi
Future-in-the-Past	I would write	Keler máhál + shárt meyil (-ar edi)	Men jazar edim	Inglis tilinde <i>would</i> , qaraqalpaq tilinde <i>edi</i> járdeminde beriledi

Bul sıyaqlı salıstırmalı verballasıw eki til ortasında adekvat awdarma imkaniyatın támiynleydi. Degen menen, grammatikalıq formaların tolıq berilmewi kóbinese awdarmada semantikalıq anıqsızlıq hám qátelerge alıp keledi⁵. Sonıń menen birge, máhál formaları, meyil kategoriyaları, dárejeleniw formaların sózlik maqalasında anıq hám sistemalı kórsetiw faydalanıwshıǵa eki tildiń tipologiyalıq ózgesheliklerin ańlaw imkanın beredi.

Verballasıwdıń metodikalıq tiykarları negizinde sózlikte grammatikalıq forma kórinisleriniń beriliwi úsh tiykarǵı talaplarǵa juwap beriwı lazım:

1. **Anıqlıq** – hár bir forma paydalanıwshıǵa túsinikli belgilar arqalı jarıtılıwı;
2. **Turaqlılıq** – sózliktegi barlıq sóz toparları ushın jalǵız principler tiykarında beriliwi;
3. **Salıstırmalılıq** – inglis hám qaraqalpaq tillerindegi sáykes keliwshi hám parıqlanıwshı formalar qatarında kórsetiliwi.

Bul ádis eki tilli sózlikte óz aldına awdarma quralı sıpatında qollanıw qoymastan, onıń lingvistikalıq-ámeliy qollanıw dárejesine alıp shıǵadı.

Ámeliy sózlik modeline atlıqlar ushın *book* – *books* (kitap – kitaplar, kóplik formalı), *information* (maǵlıwmat, sanalmaytuǵın atlıq), *student's book* (studenttiń kitabı, iyelik kórsetkishleri) sıyaqlı mısallar keltiriledi. Feyillerde bolsa *write* – *wrote* – *written* (jaz- – jazdı – jazılǵan), *I am writing* (men jazıp atırman), *I have written* (men jazǵanman), *will write* (jazaman) formaları qosıladı. Kelbetliklerde bolsa *big* – *bigger* – *biggest* (úlken – úlkenrek – eń úlken), *hot* – *cold* (ıssı – sawıq) formaları kórsetiledi. Ráwishlerde bolsa *quickly* (tez, jıldam), *carefully* (diqqat penen, abaylap) sıyaqlı paradigmatikalıq sistemada beriledi.

Sonıń menen, internacionallıq terminler hám sózlik maqalalarında fonetikalıq beyimlesiwi menen birge táriyplenedi: *technology* – *texnologiya*, *modern technology* – *zamanagóy texnologiya*. Bu faydalanıwshıǵa sózdiń ózlesiw dárejesin kórsetedi⁶.

Eki tilli inglis-qaraqalpaq sózligi sózlerdiń tiykarǵı mánisin keltirip qoymastan, bálki olardıń grammatikalıq forma hám morfologiyalıq ózgesheliklerin hám baylanıslı beriliwi kerek. Sebebi til úyreniwde paydalanıwshı kóbinese sózdiń qalıplesiw paradigmasın bilmegen jaǵdayda awdarma qáte beriledi. Sonıń ushın sózlik maqalalarında atlıq, feyil, kelbetlik, ráwish hám basqa sóz shaqapları ushın arnawlı grammatikalıq belgiler kiritiliwi maqsedke muapıq boladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 25.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С.

⁵ Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.: Академия, 2004. – С. 56.

⁶ Norov I. Tilning sózlik boyligining sistema sifatida tadqiq qilinishi // International Conference on Modern Development of Pedagogy and Psychology. – 2024. – P. 211.

189.

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – С. 115.
4. Латышев Л.К. Лингвистические основы методики преподавания инстранных языков. – М.: Акакадемия, 2001. – С. 84.
5. Алехеева И.С. Введение в переводоведение. – М.: Академия, 2004. – С. 56.
6. Norov I. Tilning sózlik boyligining sistema sifatida tadqiq qilinishi // International Conference on Modern Development of Pedagogy and Psychology. – 2024. – P. 211.

